

GIPERAKTIV QOVUQ SINDROMINI TASHXISLASHDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR

Shopulotov Shoxrux Asliddinovich

Karimov Xurshid Odil ugli

Azzamov Abror Sobirjon o'gli

Davronov Abbos Ikrom o'g'li

Urologiya kafedrası

Ilmiy rahbar: t.f.n., dots. Shodmonova Z.R.

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8074666>

Annotatsiya. Tezida giperaktiv qovuq sindromini tashxislashda zamonaviy yondashuvlar haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: siydik tutolaslik, giperaktiv qovuq sindromi, xavf omillari, premenopauza davri, gormonal fon.

Dolzarbli. Urodinamik tadqiqot hozirgi vaqtda siydik ajratish buzilishlarini sifatli baholashning yagona obyektiv usuli hisoblanadi. Aralash siydik tutolmaslik bilan kasallangan bemorlarning urodinamik tekshiruv detruzorning haddan tashqari faolligi bilan birgalikda stressli holatlarda siydik tutolmaslik belgilarini aniqlaydi. Ammo ma'lumki, klinik tashxis har doim ham urodinamik testlar bilan tasdiqlanmaydi [7]. Xorijiy mualliflarning [13, 14] tadqiqotlarida siydik tutolmaslik bilan xastalangan 950 nafar bemor tekshirilganda kasallikning klinik belgilarining tarqalishi 51% ni tashkil etgan bo'lsa, urodinamik tekshiruv vaqtida tashxis faqat 12% hollarda qo'yilgan.

Detrusor giperaktivligi, klinik jihatdan stressli siydik tutolmaslikni taqlid qiladi yoki u bilan birgalikda siydik tutolmaslikning ushbu shaklini aniqlashni qiyinlashtiradi hamda siydikni ushlab turish nuqsonini noto'g'ri jarrohlik yo'li bilan tuzatishga olib keladi, uni esa ko'p hollarda oldini olish mumkin [4, 8]. Ushbu holatni tashxislashning murakkabligi shundaki, detrusor giperaktivligi bemor tomonidan sezilmasligi, siydik ajratish istagi bilan birga bo'lmasligi, faqat stressli siydik tutolmaslik belgilari namoyon bo'lishidir [14, 15]. So'nggi yillarda to'plangan tajriba shuni ko'rsatdiki, detrusor giperaktivligi nafaqat stressli siydik tutolmaslikning mustaqil sababi bo'lishi mumkin, balki ushbu kasallikning klinik ko'rinishini taqlid qilishi mumkin [10, 11, 13].

Vishnevskiy E. L., Pushkar D. Yu., Loran O. B., Danilov V. V., Vishnevskiy A. E. (2004), izlanishlariga ko'ra, siydik tutolmaslik bo'yicha an'anaviy tadqiqotlar to'plami quyidagilarni o'z ichiga olishi kerak: shikoyatlarni baholash va anamnezni yig'ish; siydik ajratish kundaligi; laboratoriya sinovlari; vaginal tekshiruv; sistouretroskopiya; ekskretor urografiya; ko'tariluvchi sistografiya; ultratovush tekshiruv; kombinatsiyalangan urodinamik tadqiqotlar; ambulator urodinamik monitoring; magnit-rezonansli tomografiya.

Ilgari, stressli siydik tutolmaslikni tashxislash juda qiyin emas, deb hisoblar edi. Shunday qilib, Pushkar va boshq. tadqiqotlarida J.Rlaivasning fikri keltirilgan bo'lib, unda stressli siydik tutolmaslik tashxisini faqat diqqat bilan to'plangan anamnez va bemorni obyektiv tekshirish asosida qo'yish mumkin deyilgan. Yevropa davlatlari olimlarning aksariyati ham huddi shunday fikr bildirishgan [11, 12, 13].

Siydik tutolmaslik turini anamnestik jihatdan tushuntirish juda aniq keltirilgan bo'lishi kerak, chunki u keyingi tadqiqotlarning yo'nalishi va hajmini belgilaydi [3, 7, 15]. Siydik

chiqarishning chastotasini, har bir siydik ajratish aktida ajratilgan siydik hajmini, kuniga siydik tutolmaslik epizodlari sonini, tagliglardan foydalanishini, suyuqlikning kunlik iste'mol qilinish hajmini, siydik ajratish og'riq bilan birga keladimi-yo'qmi va boshqa shu kabi ko'rsatkichlarni o'zida mujassam etgan siydik ajratish kundaligini tuzish orqali simptomlarni baholash tavsiya etiladi [5, 14]. Bemorlarda siydik tutolmaslikning differentsial diagnostikasi uchun ko'plab anketalar mavjud [7, 13].

Yaqin vaqtgacha stressli siydik tutolmaslikni tashxislash uchun endoskopik va rentgenologik usullar qo'llanilgan. Biroq, pastki siydik yo'llarining fiziologik jarayonlarining murakkabligi siydik tutolmaslik sabablarini aniqlash uchun keng qamrovli urologik, ginekologik va nevrologik tekshiruv o'tkazish zaruratini tug'dirdi. Shu bilan birga, siydik tutolmaslikning aralash shakli uchun standart tadqiqot usullarini ishlatish yetarli bo'lmasligi mumkin [2, 3, 8, 13].

Shunday qilib, ureteroskopiya yordamida strukturaviy anatomik buzilishlar mavjudligini aniqlash va siydik chiqarish kanalining siydik ajratish funksiyasini baholash mumkin. Shu bilan birga, stressli siydik tutolmaslik diagnostikasi va siydik yo'llarining yopilish funksiyasini baholashda ushbu turdagi tadqiqotning ahamiyati minimaldir. Xulosa qilib aytganda, ushbu funksiyani baholash uchun endoskopik usullardan foydalanish noo'rin deb hisoblanadi [3, 8, 9, 11, 15].

Ekskretor urografiya, pieloskopiya, kimografiya, rentgen kinematografiyasi, uretrografiya va boshqalar kabi rentgenologik tadqiqot usullaridan foydalanish insonning yuqori va pastki siydik yo'llarining funksional xususiyatlarini batafsilroq o'rganish imkonini berdi. D.V. Kan (1986), stressli STning yagona xarakterli rentgenogrammasi yo'q deb hisoblaydi, chunki bu kasallikdan aziyat chekadigan bemorlarda siydik chiqarish kanalining nafaqat hajmi, balki shakli ham o'zgaradi. Uretrotsistografiyaning kamchiligi shundaki, u faqat pastki siydik yo'llarining anatomik o'zgarishlari haqida tasavvur beradi, bu har doim ham klinik ma'lumotlarga mos kelmaydi [3, 4, 8].

Uzoq vaqt davomida hal qilinmagan muammo uretrosistografiyani ultratovush bilan almashtirish imkoniyati edi. J. Keskes va boshqalar. (1988) 134 nafar bemorda ultratovush tekshiruvidan foydalangan va bu tadqiqotlar klinik tadqiqotlarga to'g'ri kelishini hamda uretrosistografiya o'tkazish zaruratini istisno qilishini, shu bilan bemorlarni radiatsiya ta'siridan holos etishini isbotlagan. Bu faraz A. Bergman va boshqalar (1988) tomonidan ham tasdiqlangan. D.J. Jonson va boshqalar. (1992) ta'kidlashicha, to'g'ri bajarilgan perineal yoki vaginal ultratovush tekshiruvu uretrosistografiya bilan bir xil ma'lumot beradi. M.B. Afanasiev (1995) siydik tutolmaslik bilan xastalangan bemorlarda ultratovush tekshiruvining afzalliklari va kengroq imkoniyatlarini ishonchli tarzda isbotlagan. Ultratovush tekshiruvu urogenital organlardagi morfologik o'zgarishlarni baholashdan tashqari, buyraklar va siydik yo'llarining funksional holatini baholash uchun ham qo'llaniladi. Keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki 2000-yillarga qadar UTT ning afzalliklari va keng ko'lamli ishlatilishi ko'plab olimlar tadqiqotlarida o'z aksini topgan.

Uskunalar takomillashgani sari Doppler effekti asosida qon oqimini, siydik oqimini o'rganish mumkin bo'ldi, bu urologik kasalliklar diagnostikasi va davolashni sezilarli darajada yaxshiladi [5, 7, 9, 12]. Ultratovush usuli informativligi bo'yicha uretrosistografiya va hatto rentgen kinematografiyasidan ham ustun ekanligi isbotlangan.

Hozirgi vaqtda kompyuter texnologiyalarining rivojlanishi pastki siydik yo'llarining ultratovush tekshiruvda yangi imkoniyatlarni taqdim etadi. Ultratovushning istiqbolli yo'nalishlaridan biri uch o'lchovli (3D) exografiyadir. Uch o'lchovli rekonstruksiya siydik pufagining turli qismlarida hajmini, devor qalinligini, genitourinar tizimning shilliq qavatining holatini, ichki uretral sfinkterning holatini, uretraning gipermobilligining mavjudligini yoki yo'qligini shu bilan birga siydik pufagi bo'yni va siydik yo'llaridagi qon oqimini baholay oladi. Bundan tashqari, bu usul invaziv emas va ko'p marta takror ishlatilishi mumkin [6, 8, 12]. Ryapolova M.V., Moskvitin A.V. (2000) o'z ishlarida ushbu tadqiqotdan stressli siydik tutolmaslikni jarrohlik yo'li bilan tuzatish natijalarini bashorat qilish uchun foydalanish imkoniyatini ko'rsatishgan [8].

Ba'zi mualliflar stressli siydik tutolmaslikning kompleks diagnostikasi va ko'pincha sling operatsiyalari natijalarini tahlil qilish uchun magnit-rezonans tomografiya kabi tasvirlash usulidan foydalanganlar [6, 8, 12]. Magnit-rezonans tomografiya yordamida o'rganilgan ma'lumotlar asosida chet el olimlari uretra-tos boylamlariga uretraning to'g'ri joylashishini ta'minlashda yetakchi rolni berdi. Biroq, bu usulni diagnostik deb tasniflash mumkin emas degan fikr bor, chunki stressli siydik tutolmaslik bilan xastalangan bemorlarda bu usul faqat tos bo'shlig'i anatomiyasini o'rganish imkonini beradi [3, 6, 8, 12, 14].

Siydik tutolmaslik diagnostikasida siydik pufagi, sfinkter tizimi va siydik yo'llarining disfunktsiyasini aniqlash va ushbu kasalliklarni davolash usulini tanlash uchun bir qator testlardan foydalanishga imkon beruvchi urokinamik tekshirish usullar katta ahamiyatga ega [2, 3, 4, 8].

Urokinamik tadqiqot usullari pastki siydik yo'llarining fiziologiyasi va patofiziologiyasi haqidagi ma'lumotlarni sezilarli darajada to'ldirdi. Ularning yordami bilan faol va passiv siydik tutilishining gidrokinamik sharoitlari aniqlandi, siydik yo'llari-qovuq bosim gradientining mavjudligi hamda siydik pufagida qorin bo'shlig'i bosimini o'tkazishning adekvat mexanizmi aniqlandi [11, 15]. Siydik tutolmaslik uchun kompleks urokinamik tekshiruvning (KUDT) asosiy usullari urofloumetriya, sistometriya, uretral bosim profilometriyasi, elektromiyografiya va sfinkterometriyadir [3, 9, 8, 9, 11, 15].

Urofloumetriya bilan siydik ajratishning hajmli tezligi aniqlanadi. Tadqiqot davomida siydik ajratishning maksimal va o'rtacha hajmiy tezligi, shuningdek, umumiy siydik ajratish vaqti va maksimal ajralgan siydik hajmining tezligiga erishish vaqti qayd etiladi. Sistometriya bilan siydik pufagi funksiyasining asosiy ko'rsatkichlari aniqlanadi: sig'imi, retseptiv bo'shashishi va siydik pufagini to'lishi hissi, shuningdek detruzorning qisqarishi, siydik ajratishning ixtiyoriy nazorati. Elektromiyografiya va sfinkterometriyaga ma'lumotlariga ko'ra, siydik pufagi va siydik yo'llari sfinkterlarining funksiyasini, shuningdek, tos bo'shlig'i mushaklarining faolligini baholash mumkin [3, 4, 9].

Profilometriyani o'tkazishda eng ko'p qo'llaniladigan testlar uretrani yopilishining maksimal bosimini (UYMB) va qorin bo'shlig'i bosimining chegarasini (QBBCh) o'lchashdir [5, 7]. UYMB passiv (bo'shashgan vaqtda sfinkter tonusini) va QBBCh- kuchlanish ostida uretral sfinkterning faol qarshiligini aks ettiradi. Uretraning ichki sfinkteri yetishmovchiligini aniqlash usullari (ichki sfinkter yetishmovchiligi - ISY) hali standartlashtirilmagan. Intrauretral bosimni o'lchash natijalarining siydik tutolmaslik darajasining og'irligi, shuningdek davolash natijalari bilan bog'liqligi to'g'risida ma'lumotlar yo'q. Shu munosabat

bilan, stressli siydik tutolmaslikni tashxislash usuli sifatida profilometriyadan foydalanish cheklangan [4, 6, 9].

Hozirgi vaqtda stressli siydik tutolmaslikni tashxislash uchun yangi urodinamik qurilma - Monitorr Gynecare paydo bo'ldi, uning yordamida siydik yo'llarining retro-rezistentlik bosimi (urethral retro-resistance pressure – URP) kabi muhim parametr aniqlanadi. URP - bu siydik pufagining ichki sfinkterini ochish va uni ochiq saqlash uchun zarur bo'lgan minimal bosim hisoblanadi. Ko'p markazli klinik tadqiqotlarda URP va stressli inkontinensiyaning darajasi o'rtasidagi statistik jihatdan muhim bog'liqlik isbotlangan: 60-80 sm suv ustuni ko'rsatkichlarida yengil darajali siydik tutolmaslikni yoki siydik ajratish yo'llarining gipermobilligini ko'rsatadi; 60 dan 47 sm gacha suv ustuni ko'rsatkichlari - o'rta darajali siydik tutolmaslikni; 47 sm dan past suv ustuni ko'rsatkichlari - stress-inkontinensiyasining og'ir darajasini ko'rsatadi. Ushbu ko'rsatkich stressli siydik tutolmaslikni aniqlash uchun istiqbolli diagnostika vositasi hisoblanadi [3, 10].

Biroq, adabiyotda uretra funksiyasini o'lchashning yangi usulining qiymati haqida qarama-qarshi ma'lumotlar mavjud. Ba'zi mualliflarning fikricha, URP stressli siydik tutolmaslik belgilari bilan statistik jihatdan ahamiyatli korrelyatsiyaga ega emas va qo'shimcha o'rganishni talab qiladi deyishgan.

Shunday qilib, urodinamik tadqiqotlar hozirgi vaqtda siydik ajratish buzilishini sifatli baholashning obyektiv usuli bo'lib, siydik tutolmaslikni davolashning optimal taktikasini tanlash ularga bog'liqdir [2, 3, 7, 11, 15]. Shu bilan birga, adabiy manbalarni tahlil qilganda, mualliflar stressli siydik tutolmaslik bilan xastalangan bemorlarda siydik yo'llarining funksiyasini baholash uchun urodinamik tadqiqotlarning ahamiyati haqida turli xil fikrlarni bildirgan asarlar mavjud [3, 4, 11, 13, 14].

Jarrohlik yo'li bilan davolash uchun ko'rsatmalar ko'pincha buzilishlar topografiyasini va jarayonning og'irligini hisobga olmagan holda empirik tarzda aniqlanadi, bu siydik tutolmaslikning ko'p marotaba qaytalanishini, ST simptomlar bilan yashashga majbur bo'lgan davolab bo'lmaydigan bemorlar guruhining shakllanishini tushuntiradi. Shu munosabat bilan anatomik va funksional buzilishlar diagnostikasini takomillashtirish, siydik tutolmaslikni invaziv bo'lmagan tadqiqot usullarining imkoniyatlarini aniqlash maqsadga muvofiqligi shubhasizdir.

Shuni ta'kidlash kerakki, har qanday kasallikning tashxisi to'g'ri to'plangan anamnez va bemorning shikoyatlarini to'g'ri baholash bilan boshlanadi, keyinchalik ular instrumental tadqiqot usullari bilan to'ldiriladi. Stressli siydik tutolmaslik bilan xastalangan bemorning shikoyatlari shifokor bilan gaplashganda noqulaylik tug'diradigan darajada samimiydir. Diagnostik qidiruvni to'g'ri yo'nalishda davom ettirish uchun shifokor stressli siydik tutolmaslikga xos bo'lgan shikoyatlarni aniqlaydigan savollarni ishonchli tarzda berishi kerak. Mutaxassisning ko'p hollarda stressli siydik tutolmaslik bilan xastalanganlarda uchraydigan tipik shikoyatlar va anamnestic ma'lumotlarga e'tibor berishga qodir emasligi yoki ehtimol istamasligi, bu kasallikning surunkali sistit diagnostika ortida yashiringanligiga va bemorlar tomonidan uzoq muddatli, asossiz antibakterial preparatlarni qabul qilishiga olib keladi.

Xulosa qilib aytganda, ushbu kasallikni tashxislash uchun aniq algoritmnning yo'qligi siydik tutolmaslikning sabablarini hamda GAQS ni yuzaga kelishini tushunishni qiyinlashtiradi va shunga mos ravishda davolash taktikasini tanlashni murakkablashtiradi.

References:

1. Амирзода Т. С., ШОПУЛОТОВ Ш. А. НЕДЕРЖАНИЕ МОЧИ И НЕУДЕРЖАНИЕ МОЧИ: КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ //ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ. – 2022. – Т. 7. – №. 5.
2. Карабаева М. А., Худоярова Д. Р., Карабаев А. Г. ТЕМИР ТАНҚИСЛИГИ АНЕМИЯСИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН УРТАЧА СИМПАТИК НЕРВ ТИЗИМИ ТОНУСИГА ЭГА ТУГАДИГАН АЁЛЛАРДА ОНА-ЙУЛДОШ-ХОМИЛА ТИЗИМИДАГИ УЗГАРИШЛАР //Gospodarka i Innowacje. – 2022. – Т. 28. – С. 182-185.
3. Мусинжанова П. С. и др. ЗНАЧЕНИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ ГЕНИТАЛИЙ В ПРОИСХОЖДЕНИИ ЖЕНСКОГО БЕСПЛОДИЯ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) //International scientific review of the problems of natural sciences and medicine. – 2019. – С. 136-149.
4. Уктамова Ю. У., Худоярова Д. Р. ИЗУЧЕНИЕ АЛЬФАФЕТОПРОТЕИНА КАК БИОМАРКЕР БЕРЕМЕННОСТИ //Kimyo va tibbiyot: nazariyadan amaliyotgacha. – 2022. – С. 44-45.
5. Худоярова Д. Р., Шавкатова Г. Ш. ЭНДОМЕТРИЙ ПОЛИПЛАРИНИ ТАШХИСЛАШ ВА ДАВОЛАШНИНГ ЗАМОНАВИЙ ЖИҲАТЛАРИ.
6. Худоярова Д., Юсупов О. ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН С РАЗЛИЧНОЙ ФОРМОЙ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ //Естественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 45-48.
7. Худоярова Д. Р. и др. Ведение беременных с преэклампсией тяжелой степени //Достижения науки и образования. – 2020. – №. 7 (61). – С. 29-30.
8. Худоярова Д. и др. ПЕРИНАТАЛЬНОЙ И МЛАДЕНЧЕСКАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ //Бюллетень студентов нового Узбекистана. – 2023. – Т. 1. – №. 6. – С. 103-105.
9. Худоёрова Д., Кобилова З., Шопулатов Ш. ВЛИЯНИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА ДЕТЕЙ И ИХ МАМ //Журнал кардиореспираторных исследований. – 2020. – Т. 1. – №. SI-1. – С. 74-75.
10. Элтазарова Г. Ш., Худоярова Д. Р. МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РИСКА РАЗВИТИЯ АНОМАЛИИ ПЛОДА //ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: стратегии инноваций. – 2022. – С. 389.
11. Шавкатова Г. Ш., Худоярова Д. Р., Абдуллаева Н. Н. МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО КОРРЕКЦИИ.
12. Askarova F., Homidova S. PLACENTAL INSUFFICIENCY: BLOOD AND BIOCHEMISTRY PARAMETERS DEPENDING ON THE METHOD OF TREATMENT //International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 74-78.
13. Amirzoda T. S., Rakhimovna K. D. MODIFICATION OF THE QUESTIONNAIRE" ICIQ-SF ASSESSMENT OF THE QUALITY OF LIFE OF WOMEN WITH URINARY INCONTINENCE" //European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2023. – Т. 3. – №. 02. – С. 108-116.
14. Uteniyazov R. et al. LIQUID CYTOLOGY METHOD IN EARLY DIAGNOSIS OF THE CERVIX UTERI DYSPLASIA //InterConf. – 2020.
15. TODJIEVA N. I., ugli SHOPULOTOV S. A. COMMUNICATION OF PRE-CLAMPسيا OF SEVERE DEGREE AND EXTROGENITAL DISEASES //БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ. – С. 77.